

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE PINZA COLINA & RENAUD PARA LABIOPLASTIA EN LA REDUCCIÓN DE LABIOS MENORES DE LA VULVA

DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE COLINA & RENAUD PROTOTYPE FORCEPS FOR LABIAPLASTY IN THE REDUCTION OF THE LABIA MINORA

¹Jesús Colina Peralta G, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

²Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: jesusarturocolina@gmail.com. Doi: 10.5281/zenodo.20674270

Recibido 01 agosto 2025 Aprobado 15 abril 2026

RESUMEN

La labioplastia constituye un procedimiento quirúrgico destinado a la corrección de alteraciones morfológicas de labios menores de la vulva, con propósitos estéticos y/o funcionales. Este abordaje se efectúa con diversas técnicas quirúrgicas, empleando instrumentos no diseñados para este propósito. Al respecto, se diseñó y construyó un prototipo de pinza para labioplastia en la reducción de los labios menores de la vulva aplicando la técnica Lineal o de Trim, mediante un proyecto especial desarrollado en cuatro fases (diagnóstica, diseño-construcción, validación-certificación, descripción-edición). Se determinó que es muy necesario diseñar y construir un prototipo de pinza para labioplastia identificada con el nombre Colina & Renaud. La evolución del diseño se hizo a mano alzada hasta la construcción del modelo definitivo, utilizando acero inoxidable quirúrgico 316, en 3D usando el software del programa AutoCAD. La validez y certificación se originó en la práctica con pacientes atendidas en la consulta privada. Los resultados demostraron una mayor precisión del cirujano, sin necesidad de asistencia adicional, y una reducción del tiempo de intervención. En la descripción y edición del modelo, se establecieron características asociadas a la utilidad, estructura y aplicaciones, beneficios, calidad y construcción robusta; presenta empuñaduras ergonómicas, ofrece un agarre firme y controlado. En conclusión, se diseñó y construyó la Pinza Colina & Renaud para labioplastia como una invención innovadora con alto potencial de aplicación en el campo de la ginecología regenerativa funcional y estética. Esta pinza se adapta a la anatomía de la vulva, es atraumática, permite realizar un corte guiado, rápido, preciso y estético.

Palabras clave: Pinza, labioplastia, técnica Lineal o de Trim.

ABSTRACT

Labioplasty is a surgical procedure intended to correct morphological alterations of the labia minora for both aesthetic and/or functional purposes. Various surgical techniques are employed, often using instruments not specifically designed for this application. To address this gap, a prototype forceps, named Colina & Renaud, was designed and constructed to assist in labioplasty procedures employing the Linear or Trim technique. This initiative was developed through a special project conducted in four phases (diagnosis, design-construction, validation-certification, and description-edition). A substantial need for the design and construction of a prototype labioplasty forceps was identified. The design process evolved from freehand sketches to a definitive model, created with AutoCAD 3D software and manufactured with 316 surgical-grade stainless steel. Validation and certification were based on clinical applications in a private practice setting. The results demonstrated enhanced surgical precision, reduced need for additional assistance, and shorter intervention times. The description and editorial phase of the model established its key attributes, including utility, structure, applications, benefits, quality, and robust construction; it features ergonomic handles and provides a firm, controlled grip. In conclusion, the Colina & Renaud labioplasty forceps were designed and constructed as an innovative tool with high potential in the field of functional and aesthetic regenerative gynecology. The instrument adapts to vulvar anatomy, is atraumatic, and enables a guided, swift, precise, and cosmetically favorable incision.

Keywords: Forceps, labioplasty, Linear or Trim technique.

INTRODUCCIÓN

La hipertrofia de labios menores ha sido conceptualizada como una variante anatómica caracterizada por el aumento del tamaño de los genitales externos femeninos ⁽¹⁾; según su origen puede clasificarse como congénita o adquirida, unilateral o bilateral, y posteriormente, como bilateral simétrica o asimétrica ^(2,3). La etiología es desconocida, aunque se han observado diversos factores que se han asociado con trastornos sexuales y traumatismos de los genitales externos, entre otros ^(4,5).

En la literatura científica, se observa la ausencia de criterios estandarizados para el diagnóstico de la hipertrofia de labios menores. Sin embargo, cuando el médico especialista determina que la longitud entre la línea media y el borde libre lateral es mayor de 4–5 cm, se considera un indicador para la realización de la labioplastia, ya sea por razones funcionales y/o estéticas. El objetivo de esta intervención es la eliminación de los problemas funcionales y la creación de un labio con una apariencia más estética ^(3,6).

Esta cirugía puede proporcionar beneficios psicológicos significativos para los pacientes que son conscientes de la apariencia de sus genitales.

En las últimas décadas a nivel mundial, las demandas de labioplastia por hipertrofia de labios menores han aumentado ⁽⁷⁾. Este fenómeno se ha visto complementado por la implementación de diversas técnicas, entre las cuales destaca la técnica de Trim, que ha mantenido su relevancia y se ha convertido en la más frecuentemente utilizada por los profesionales de la cirugía.

En todos los casos de labioplastia de reducción de labios menores por exceso o asimetría, se emplea instrumental quirúrgico diseñado y construido para otros fines, no acordes al propósito de la cirugía relacionada con la reducción de los labios menores de la vulva. Estas pinzas, tipo Crilles y Allis, entre otras, ocasionan traumatismos en la zona de intervención. No obstante, se emplean y adaptan para labioplastia, en ausencia de una pinza adecuada para el manejo del procedimiento. ⁽⁸⁾

En consecuencia, se requiere que el instrumental utilizado en labioplastia, dañe menos los tejidos, sea atraumática (lisa), permita un corte guiado, consienta un resultado más estético, facilite una recuperación de la paciente sin complicaciones, disminuya el número de médicos operadores; asimismo, sea de uso práctico para el cirujano en cuanto a su manipulación de la pinza, independientemente del tipo de instrumento o equipo de corte que conserve la armonía de la anatomía de los labios menores. Por otra parte, se requiere que no genere quemaduras, transmita corriente o desvíe rayos tipo láser.

La revisión en el campo científico y la exploración en el ámbito de trabajo (técnica del rumor) evidenciaron la existencia de antecedentes técnicos no publicados en los que se emplea un instrumental tradicional no diseñado para tal fin. Si bien la labioplastia no se considera una intervención quirúrgica de alto riesgo se hace muy laboriosa o incómoda tanto para el personal quirúrgico como para la paciente; este acto quirúrgico debe realizarse con lentitud para garantizar la seguridad al paciente.

Con base a los planteamientos expuestos se diseñó y construyó un prototipo de pinza para labioplastia en la reducción de labios menores de la vulva utilizando la técnica Lineal o de Trim; esta pinza se reconoció con el nombre Colina & Renaud, ha sido concebido como un producto innovador en el ámbito de la ginecología regenerativa y estética de la vulva.

Su diseño y funcionalidad han sido cuidadosamente desarrollados para facilitar procedimientos específicos, como la labioplastia, que requieren precisión y seguridad, evidenciándose de este modo una novedad significativa en el ámbito de la ginecología y obstetricia.

Por primera vez, los profesionales que practican la labioplastia, incluyendo ginecólogos, obstetras y otros cirujanos, tienen a su disposición un instrumento quirúrgico diseñado específicamente para adaptarse a la morfología individual de los labios menores.

Este avance implica una serie de beneficios, entre los que se destacan la reducción del número de profesionales necesarios para realizar las intervenciones, una disminución en el tiempo de procedimiento y una mejora en la precisión y la estética de los cortes.

MÉTODO

Se realizó un estudio tipo proyecto especial, mediante la cual se diseñó y construyó un prototipo de pinza para labioplastia, cuyo objetivo es la reducción de labios menores de la vulva. Esta pinza ha sido diseñada por los especialistas en ginecología Colina & Renaud, quienes poseen una extensa formación y una alta experiencia en el campo de la ginecología regenerativa funcional y estética.

El proceso de investigación se desarrolló en cuatro fases (diagnóstica, proceso de diseño-construcción de la pinza, validación-certificación, descripción-edición del modelo) estas fases no son del todo lineales y en muchas ocasiones se debió retroceder a fases previas para la continuidad del proyecto:

Fase I: Diagnóstica

En esta fase se efectuó un trabajo de campo, previa revisión bibliográfica sobre el contenido de la labioplastia y principales técnicas quirúrgicas e instrumental quirúrgico utilizado para su realización. Esta fase se apoyó, además, en una investigación de carácter descriptiva transversal con el objetivo de explorar la necesidad de diseñar y construir un prototipo de pinza para labioplastia de labios menores de la vulva.

Con esta finalidad se seleccionó una población objetivo conformada por 21 médicos de diferentes especialidades que realizan procedimientos de labioplastia en las áreas de: ginecología y obstetricia; ginecología regenerativa funcional y estética; uro-ginecología; y cirugía plástica, que laboran en Ciudad Bolívar y Caicara del Orinoco en centros privados, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La información

obtenida de la población objetivo, se logró en dos momentos:

a) En el primer momento, se realizó la selección de 15 médicos a quienes se les aplicó un cuestionario para indagar el conocimiento que tienen y la necesidad de disponer de una pinza para realizar procedimientos de labioplastia que sea de sujeción continua, a traumática que se adapta a la morfología externa de los labios menores de la vulva.

b) Este cuestionario estructurado con 10 ítems con escala Likert (siempre, casi siempre, algunas veces, rara vez y nunca) fue enviado por correo (vía online) y/o WhatsApp, para ser respondido en un tiempo de 72 horas, previo consentimiento informado.

Los resultados obtenidos del cuestionario, resumen los encuestados respondieron entre siempre y casi siempre que la labioplastia es un proceso laborioso, además, de ser sencillo y que se realiza en corto tiempo, aplicando la técnica de Trim; no obstante, presenta cierto grado de incomodidad; porque el corte se hace a mano alzada, y hay que hacer uso de dos profesionales médico con funciones de ayudante.

Por otro lado, se destaca la respuesta del instrumental quirúrgico empleado actualmente, en su mayoría (95 %) respondieron siempre y casi siempre utilizar tres pinzas para sostener la parte superior del labio menor, otra para la parte inferior y la utilizada por el cirujano.

En cuanto al instrumental que se utiliza actualmente si puede prevenir los eventos hemorrágicos, la mayoría respondieron entre algunas veces o rara vez. También se destaca la información que siempre (98 %) se necesita reposicionar el instrumental quirúrgico para garantizar una reducción correcta; asimismo, en cuanto a la estética, 100 % refirió la necesidad de tener habilidades, destrezas y práctica, para garantizar un corte estético, ya que éste se realiza prácticamente a mano alzada.

La mayoría de los médicos (97 %) expresaron que teóricamente en una semana se cicatriza el corte hecho en los labios menores; sin embargo, agregan por referencia de las pacientes que durante la convalecencia éstas se quejan de dolor que varía de leve a moderado en la zona intervenida, el sangrado es escaso y que se tarda un poco para cicatrizar.

En otros términos, se evidenció que existe una necesidad de expresada como “muy necesaria” por casi la totalidad de los encuestados de obtener en términos de diseño y/o construcción una pinza para la atención quirúrgica de labioplastia de los labios menores de la vulva que permita mejorar los resultados estéticos pues el corte del tejido estará guiado por la punta en forma de anillo; proporcione menos trauma y reduzca el tiempo quirúrgico, entre otras ventajas.

b) En el segundo momento, fueron elegidos seis profesionales médicos a quienes se les calificó con alta experiencia y conocimiento en el tema de estudio a efectos de explorar la viabilidad del diseño propuesto; una vez aprobado el consentimiento informado se consultó la opinión de los expertos, y se empleó otro instrumento tipo entrevista semiestructurada con cinco preguntas mixtas.

Las respuestas declaradas por los expertos coincidieron que es muy necesario diseñar y construir un prototipo de pinza identificada con el nombre Colina & Renaud para labioplastia en la reducción de labios menores de la vulva. Se refiere, además, que esta pinza constituirá una herramienta segura y eficaz para la labioplastia utilizando la técnica lineal o de Trim.

En su totalidad los expertos manifestaron, que la cirugía de la vulva tipo reducción de labios menores o labioplastia, actualmente se efectúa con instrumentos quirúrgicos que no están diseñados para esos procedimientos por no ser atraumática, es decir, son diseñados para otros fines que no permiten adaptarse a la anatomía de la vulva; en consecuencia, no garantizan los resultados estéticos deseados en la intervención.

Por otra parte, argumentaron que este diseño y/o creación propuesta, constituye una contribución al conocimiento del campo de la ginecología regenerativa, funcional y estética. Además, se sostiene que dicha pinza constituye una invitación dirigida a los profesionales médicos del área y a otros interesados, tanto a nivel nacional como internacional, a diseñar instrumental quirúrgico en función del tipo de patología y de las necesidades de las pacientes.

Por este motivo es vital presentar un prototipo de tan relevante instrumental quirúrgico tipo pinza para la cirugía estética de la vulva tipo labioplastia de reducción de labios menores, considerada en opinión de los expertos como “muy necesaria”.

Fase II: Proceso de diseño- construcción del prototipo de la Pinza Colina & Renaud

La descripción del proceso de diseño y construcción del prototipo de la pinza de la reducción de los labios menores de la vulva, más comúnmente identificada Pinza Colina & Renaud para labioplastia, tiene su fundamento legal en la Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, referido en el Artículo 4. Numeral 10 que reza: Invención: “etapa del desarrollo tecnológico donde se da el proceso de creación intelectual de un producto, proceso o sistema que reúne las condiciones de ser novedoso y susceptible de aplicación económica (creación innovadora sin antecedentes) del conocimiento humano”⁽⁹⁾.

La invención de la Pinza Colina & Renaud se fundamentó en argumentos teóricos y conocimientos para crear o diseñar un instrumento quirúrgico innovador que no presenta antecedentes. En el ámbito de la ginecología regenerativa funcional y estética, se emplea una variedad de pinzas para labioplastia, pero ninguna de ellas se adapta a la morfología externa de los labios menores de la vulva. Entre otras características, se destaca su viabilidad práctica y comercial.

Creación del diseño de la Pinza Colina & Renaud

Para tal fin, se procedió a la creación del diseño de la Pinza Colina & Renaud, haciendo uso de la técnica ensayo-error. El primer diseño se hizo a mano alzada; posteriormente, se utilizó el programa AutoCAD, con el propósito de visualizar el instrumental con sus medidas exactas, sus componentes, verificar su funcionalidad, los mecanismos de ensamblaje que la componen, su forma de ensamblarse y de construcción total.

El AutoCAD es un programa informático de diseño asistido por ordenador; la primera versión de este programa fue creado en 1982⁽¹⁰⁾. Desde entonces, ha experimentado una evolución continua, adaptándose a los cambios tecnológicos y evolucionando hasta convertirse en una herramienta versátil y esencial para la creación de materiales en diversas áreas.

Con base al programa AutoCAD se establecieron los pasos para llevar a cabo la obtención del prototipo de la Pinza Colina & Renaud:

- Crear las distintas unidades;
- Aplicar las propiedades para la medición de cada unidad;
- Montar el conjunto asignando entre las diferentes piezas o partes;
- Especificar las características y mediciones de contorno;
- Definir el movimiento;
- Realizar práctica y/o simulación de las piezas;
- Analizar los resultados obtenidos y realizar correcciones hasta llegar al diseño final.

Antes de la fabricación en acero inoxidable, la evolución del primer modelo fue con alambre liso, seguidamente con hierro dulce, y posteriormente con acero inoxidable, hasta obtener el modelo en acero inoxidable quirúrgico 316, llevado a cabo con la utilización del programa AutoCAD, en el cual se diseñan y modelan las piezas incorporando los cambios requeridos. El modelado irá orientado a conseguir un diseño compacto y funcional. Durante el proceso de diseño, es importante considerar la finalidad de cada pieza, incorporando soluciones para facilitar el posterior ensamblaje de los elementos.

Una vez diseñadas las piezas, se realiza el ensamblaje de los componentes que conforman la estructura del sistema. Posteriormente se comprobará la validez para de este modo concluir el proceso de construcción o fabricación y empalme del prototipo de la pinza que se experimenta.

Dibujos de la Pinza Colina & Renaud

La imagen 1, representa la descripción de las partes de la pinza para labioplastia. La punta comprende dos anillos de 7 cm de ancho y 1,4 cm de largo. Tiene una curvatura distal con ángulo de 0,48 cm en su punto medio. En su parte central posee un orificio de 6,4 cm de ancho que se extiende en todo su trayecto con bordes externos de 3 mm de ancho y 2 mm de espesor.

Imagen 1. Medidas de la punta, pinza para labioplastia.

En la imagen 2, se muestra el resto de medidas de la pinza para labioplastia que consta de: Dos (2) anillas de 3 cm de largo en su parte externa y 2,6 cm de largo en su parte interna y 2,5 cm de ancho; dos (2) cremalleras de 2,1 cm de largo y 2 mm de ancho; dos (2) ramas de 8,5 cm de largo y 3 mm de espesor; una (1) articulación de 2,2 cm de largo y de 6 mm de alto; y dos (2) mandíbulas curvas de 5 cm de largo y un ángulo de 0,81 cm. La longitud total es 20,7 cm.

Imagen 2. Medidas del cuerpo de la pinza para labioplastia.

En la siguiente imagen 3, se muestra el dibujo de la pinza para labioplastia de reducción de labios menores de la vulva para la técnica Lineal o de Trim. Asimismo, se evidencia en las imágenes 4 el modelo ensamblado de acero inoxidable pinza

definitiva en 3D y adaptación morfológica de los labios menores de la vulva, lista para la validación.

Descripción de la Pinza Colina & Renaud

<i>Perfil Técnico de la Pinza Colina & Renaud</i>	
Autores	Jesús Arturo Colina Peralta Ajakaida Renaud
Especialidad	Ginecología y Obstetricia/Ginecología Regenerativa Funcional y Estética
Sub-Categoría	Pinza de Corte Lineal Atraumática
Categoría	Hemostáticos y pinzas
Detalles del extremo de trabajo	Mandíbulas lisas
Perfil extremo de trabajo	Mandíbulas lisas ovaladas
Tipo de manija	Mango de anillas
Tipo de junta	Remache / Tornillo
Trinquete / Cerradura	Sí
Longitud total	20,7 cm
Acabado	Satinado brillante
Material	Acero inoxidable 316
Reutilizable	Sí
Utilizada en especialidades	Ginecología, cirugía, cirugía plástica
Categoría del producto	Pinza de aprehensión es de continua atraumática
Marca	Pinza para labioplastia con la técnica Lineal o de Trim

Imagen 3. Dibujo del modelo de la pinza.

Imagen 4. Mandíbulas Articulación Ramas Cremallera.

Descripción de la Pinza Colina & Renaud

Fase III: Validación– certificación del uso de la Pinza Colina & Renaud.

El empleo de la Pinza Colina & Renaud para labioplastia, constituye un avance significativo en el ámbito de la ginecología regenerativa y estética de la vulva. Este instrumento quirúrgico, diseñado para adaptarse a la morfología de los labios menores, representa una innovación que permite a los ginecólogos y otros profesionales con pertinencia en el campo de la cirugía realizar intervenciones con mayor precisión, eficiencia y estética, eliminando la necesidad de asistencia adicional y reduciendo el tiempo de intervención (imagen 6).

Imagen 6. Colocación y adaptación morfológica de la pinza para labioplastia

En la imagen 7, se ejemplifica el uso de la Pinza Colina & Renaud en un procedimiento de labioplastia. Su diseño atraumático y liso, muestra en la zona de aprehensión continua y la capacidad de sujeción, lo que minimiza el riesgo de traumatismo en la zona intervenida.

Imagen 7. Uso de la Pinza Colina & Renaud en la labioplastia

Imagen 8. Colocación y adaptación morfológica

En esta imagen 8, se observa el instrumental utilizado en la realización de la labioplastia y los residuos de tejidos de los labios menores extraídos

Fase IV: Descripción – edición del Modelo de la Pinza Colina & Renaud

Generalidades de la Pinza Colina & Renaud

Está definida como un instrumento de aprehensión, atraumática, en acero inoxidable o acero quirúrgico 316, elaborada en 3D, ayuda en la hemostasia primaria para garantizar la seguridad y eficacia del procedimiento quirúrgico de la labioplastia. Comparte las características de otras pinzas quirúrgicas.

El período para el diseño y la construcción del prototipo de la Pinza Colina & Renaud abarcó un total de tres meses, desde julio hasta octubre de

2023. En el ámbito de la investigación, se ha observado que la utilización no se restringe a un espacio geográfico determinado, sino que se extiende más allá de las fronteras nacionales e internacionales.

Utilidad: La versatilidad de la Pinza Colina & Renaud abarca el área de la cirugía para ser usada por médicos especialistas en obstetricia y ginecología que se desempeñen en el ámbito de la ginecología regenerativa, funcional y estética de la vulva, aplicando la técnica lineal, así como otros profesionales entre ellos ginecólogos; urologos-ginecólogos; y cirujanos plásticos.

La Pinza Colina & Renaud, diseñada y construida para ser utilizada por un único operador o cirujano, permite la realización de procedimientos quirúrgicos que requieren el cuidado de la estética. Su diseño ergonómico facilita la tracción completa del labio, el corte y la cauterización dentro del anillo sin necesidad de soltar el labio. Este procedimiento, de naturaleza especializada, puede ser llevado a cabo de manera eficiente y segura por el operador sin la necesidad de asistencia.

Estructura y Aplicaciones: su diseño posee dos anillos, dos cremalleras que insertan un segmento en cada parte, dos ramas que son anguladas y una articulación dos mandíbulas anguladas que convergen y que permiten que el tejido excedente que es tomado por la punta de la pinza quede libre sin ser traumatizado por la aprehensión de la pinza.

Tiene una punta compuesta por dos anillos en semiluna que se adapta a la anatomía curva de la vulva, y anillos huecos en su interior que ayudaran a guiar dentro de su estructura el corte estético durante el proceso de reducción en el labio menor, éste se sujeta de manera atraumática por lo que es totalmente lisa, se realiza una hemostasia parcial mientras se está haciendo el corte independientemente del instrumento que se use, sea hojilla de bisturí, electrobisturí o láser, incluso con tijera si fuese necesario, a través de los orificios del anillo de la punta de la pinza.

Beneficios de la Pinzas Colina & Renaud: la pinza contribuye a la reducción de sangrados respecto a otros métodos, traumatismo es casi nulo, disminuye el tiempo de intervención quirúrgica, porque permite hacer la aprehensión de manera práctica, rápida, inmediata y segura, lo que significa optimizar el tiempo operatorio y mantener mayor estabilidad al sujetar estructuras finas. Estas ventajas no solo mejoran el resultado

inmediato de la cirugía, sino que también impulsan la satisfacción de las pacientes en vista que presentan menos complicaciones y se recuperan con mayor rapidez.

Calidad y Construcción: La calidad de la Pinza Colina & Renaud depende en gran medida de los materiales de fabricación y de la ingeniería aplicada a su diseño. El acero inoxidable quirúrgico 316, suele ser la opción preferida por su resistencia comprobada a altas temperaturas y facilidad de esterilización.

Además, la estructura ergonómica contribuye a un mejor control de la presión ejercida sobre el tejido, lo que reduce la posibilidad de traumatismos en el procedimiento de labioplastia practicado por el cirujano. Se describe con una construcción robusta y empuñaduras ergonómicas, esta pinza ofrece un agarre firme y controlado. Es ideal para manipular y estabilizar tejidos en procedimientos quirúrgicos de labios menores de la vulva proporcionando una sujeción eficaz y minimizando el riesgo de deslizamiento.

En síntesis, en la siguiente imagen 7, se presenta el modelo definitivo de la Pinzas Colina & Renaud, para labioplastia en la reducción de labios menores de la vulva.

Imagen 5. Modelo de la pinza definitiva en 3D y adaptación morfológica de la vulva.

CONCLUSIONES

Con base a los objetivos del estudio se determinó la necesidad de diseñar y construir una pinza para labioplastia, que permitirá la reducción de los labios menores de la vulva, aplicando la técnica lineal o de Trim; cuyos operadores son los especialistas de las áreas: ginecología y obstetricia; entre otros: uro-ginecología; y cirugía

plástica que realizan procedimientos quirúrgicos en este campo.

En la fase diagnóstica la mayoría del personal médico manifestó que es muy necesario diseñar y construir el prototipo de pinza identificada con el nombre Colina & Renaud para labioplastia definida como una herramienta segura y eficaz, destinada y adaptada a la anatomía de la vulva, garantizando buenos resultados estéticos.

Se diseñó la Pinza Colina & Renaud para labioplastia, a partir de modelos elaborados a mano alzada hasta la construcción del modelo definitivo con acero inoxidable quirúrgico, orientado con la utilización el software de diseño del programa AutoCAD, permitido generar un modelo 3D exacto, llevando a cabo el diseño, la visualización y la simulación de la pinza para alcanzar el objetivo propuesto para este estudio.

El producto (Pinza Colina & Renaud) se le efectuó validez y certificación mediante la utilización en procedimientos quirúrgicos de labioplastia realizados a pacientes en la consulta privada; reportándose los siguiente: No requiere ayudantes; la aprehensión es inmediata; no lesiona los tejidos excedentes hacia la parte de las mandíbulas; disminuye el sangrado durante el corte; permite un corte guiado más estético y pudiendo utilizar diferentes tipos de instrumentos cortantes, desde el láser hasta el bisturí.

En última instancia, se establecieron las características que definen el modelo de la Pinza Colina & Renaud, concebida para ser manipulada por un único operador o cirujano. En la configuración anatómica del dispositivo, se observa la presencia de una extremidad con dos anillos en semiluna, diseñados para adaptarse a las características anatómicas curvas de la vulva. Este diseño funcional permite guiar el corte estético durante el procedimiento de reducción del labio menor.

Además, se evidencia que el uso de este dispositivo ofrece beneficios significativos para la paciente, entre los cuales se destacan: la reducción del sangrado en comparación con otros métodos, la prevención de traumatismos y la minimización del tiempo de intervención quirúrgica. Entre otras características, se observa un acabado satinado brillante, es reutilizable y posee categoría de aprehensión continua atraumática.

RECOMENDACIONES

Promover la divulgación de este producto en la comunidad médica científica de especialistas en el campo de la ginecología y obstetricia; uroginecología; y cirugía plástica que realizan procedimientos quirúrgicos de labioplastia en el ámbito nacional e internacional.

Planificar y/o efectuar un proceso de registro de patente de este producto (Pinza Colina & Renaud) en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI); el mismo es considerado como una invención que aporta una nueva solución a un procedimiento quirúrgico para reducir el tamaño de los labios menores de la vulva usando la técnica Trim. Con ello, se logrará mejorar en la paciente la apariencia estética y/o aliviar molestias físicas causadas por labios menores asimétricos.

REFERENCIAS

1. Pozo S, Molina M.A. Hipertrofia de labios menores: a propósito de un caso. *Pediatría Atención Primaria*, 2013; 15(59), e93–e96. <https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322013000400009>.
2. Özer M, Mortimore I, Jansma E, Mullender M. Labioplasty: motivation, techniques and ethics. *Nature Reviews Urology*. 2018; 15: 175–189.
3. López-Olmos J. (2012). Hipertrofia de labios menores y/o asimetría: petición de resección, ¿casualidad o moda? Estudio de dos periodos 1994–2007 y 2008–2010. *Clin Invest Gin Obst*. 2012. Doi: 10.1016/j.gine.2011. 11.001
4. Duno Marcano T, Renaud A. Labioplastia genital no quirúrgica con láser diodo 980 nm: técnica puntual y endolifting en atrofia vulvovaginal. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2025; 3(1): 81–89. Doi: <https://zenodo.org/records/14097534>
5. Monteagudo Barreto M, Monteagudo de la Guardia LA, Iglesias Yera AE. Hipertrofia de labios menores en una adolescente. Presentación de una paciente. *Acta Méd Centro*. 2013; 7(1). <http://www.actamedica.sld.cu/rl-13-labioshtm>.
6. Renaud A, Chirinos D. Elaboración de protocolo para selección de pacientes candidatas a reducción de labios menores. *Rev Latinoam*

Ginecol Reg. 2023; 1(2): 55–63. 10.5281/zenodo.8226332.

7. Oranges CM, Sisti A, Sisti G. Labia minora reduction techniques: a comprehensive literature review. *Aesthet Surg J*. 2015; 35(4):419–31. Doi: 10.1093/asj/sjv023.
8. Lowenstein L, Salonia A, Shechter A, Porst H, Burri A, Reisman Y. Physicians' attitude toward female genital plastic surgery: a multinational survey. *J Sex Med*. 2014; 11(1): 33–39. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743609515305543>
9. Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de 1° de abril de 2022 N° 6.693 Extraordinario*.
10. Autodesk: 'Histories. Success Story,' Information Week. 1990. <https://www.fundinguniverse.com/company-histories/autodesk-inc-history/>

Cómo citar este artículo.

Colina Peralta J, Renaud A. Diseño y construcción del prototipo de pinza colina & Renaud para labioplastia en la reducción de labios menores de la vulva. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2026; 4(2): 43–51. Doi: 10.5281/zenodo.20674270